

QORAMOLLAR EKSTERERI, INTERERI VA KONSTITUTSIYASI.

Murodov Botir Yoqubovich

Qishloq xo'jalik hayvonlarini urchitish va ko'paytirish yo'nalishi 2 - kurs magistiri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7679698>

Annotatsiya. Ushbu maqolada qoramollar ekstereri, intereri va konstitutsiyasi hususida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: Qoramollar ekstereri, qobiliyat, intereri, mahsuldorlik, dimorfizm, embrionalizm va infantilizm, hayvonlar konstitutsiyasi, fiziologik ko'rsatkichlar.

ВНЕШНИЙ ВИД, ИНТЕРЬЕР И ТЕЛОСЛОЖЕНИЕ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА.

Аннотация. В этой статье рассматривается внешний вид, интерьер и телосложение крупного рогатого скота.

Ключевые слова: экстерьер крупного рогатого скота, способности, интерьер, продуктивность, диморфизм, эмбриональность и инфантильность, Конституция животных, физиологические показатели.

CATTLE EXTERIOR, INTERIOR AND CONSTITUTION.

Abstract. This article provides an idea of the exterior, interior and Constitution of cattle.

Keywords: cattle exteriors, abilities, interiors, productivity, dimorphism, embryonalism and infantilism, animal Constitution, physiological indicators.

Qoramollar ekstereri, intereri va konsitutsiyasini o'rganish nazariy va amaliy ahamiyatga ega. Eksterer - hayvonlarning tashqi tuzilishi. Hayvonlar tashqi tuzilishini o'rganish bilan ularning mahsulot yo'nalishini, konstitutsiya tipini hamda ularning ma'lum darajada mahsuldorlik, sog'ligi haqida fikr yuritish mumkin. Qishloq xo'jalik hayvonlarining qator eksterer kamchiliklari ularning tana tuzilishiga salbiy ta'sir qiladi. Ayniqsa hayvonlarning eng asosiy tana kamchiliklari bo'lib ko'kraging torligi va sayozligi, ko'krak ortida tananing torligi, belning yetarli rivojlanmaganligi, dumg'azaning tor va kalta bo'lishi, sigirlar yelinining yaxshi rivojlanmasligi hisoblanadi.

Oldingi oyoqlarning tuzilishida uni "O", "X" simon qo'yilishi, sigir va buqalarda «buzoq oyoq» shaklida qo'yilishi keyingi oyoqda esa uning "X", qilichsimon, filsimon qo'yilishlarini ko'rsatish mumkin. Bunday oyoq kamchiliklariga ega bo'lgan hayvonlarning oyoqlari tez ishdan chiqib, ular jadal foydalanish sharoitlariga javob beraolmaydi. Qoramollarning tana tuzilishida, jinsiy dimorfizm yaqqol namoyon bo'ladi, ularda sut va go'sht yo'nalishidagi mollarning tana tuzilishi farq qilib turadi, bu xususiyatlarni tana tuzilishini baholashda e'tiborga olish kerak. Buqalar tanasining tuzilishi sigirlar tanasining tuzilishiga qaraganda keskin farq qiladi.

Buqalarning tanasining oldingi qismi kuchli rivojlangan bo'lib, gavdasi yirik, tirik og'irligi yuqori bo'ladi. Buqalar tirik vazni sigirlarnikiga nisbatan 40-50 % ko'p bo'ladi. Buqalarda keng peshonalik, tos-ko'krak indeksleri sigirlarnikiga nisbatan ko'proq ko'rsatkichga ega. Ye. A. Bogdanov buqalardagi tana tuzilishidagi ustunliklarga jinsiy bezlar suyuqligi bilan bog'liq; agarda jinsiy farq yaxshi shakllanmagan bo'lsa bu hayvonning jinsiy jihatdan yashxi rivojlanmaganidan dalolat beradi, bunday hayvonlardan jinsiy faoliyatda uzoq vaqt foydalanib bo'lmaydi, bunday buqalarning urug'ini otalantirish qobiliyati past bo'lib, tug'iladigan buzoqning sifatiga ham salbiy tasir ko'rsatadi. Sigirlarda esa ularning sut mahsuldorligi va onalik sifatlariga ta'sir qiladi. Shuning uchun buqalar va sigirlar tana tuzilishini baholashda alohida - alohida talablar asosida amalga

oshirish kerak. Hayvonlarning tana tuzilishi ularning yoshiga qarab o'zgarib boradi, bu o'zgarish umumbiologik jarayon asosida ro'y beradi. Yangi tug'ilgan buzoqlarning oyoqlari uzun, tanasi tor va kalta, orqa tomoni balandroq bo'ladi.

Yangi tug'ilgan buzoqning vazni voyaga yetgan hayvonlar vaznining 6-8% tashkil qilgan holda oyog'ini uzunligi 70 %, yag'rin balandligi 55 %, tana uzunligi va chuqurligi 40-45 % va ko'krak kengligi 30-35 % ni tashkil qiladi. Keyinchalik yoshi oshishi bilan hayvonlar tanasida o'ziga xos o'zgarishlar ro'y beradi. Bunda qaysi yoshda qaysi a'zolar tez yoki sekin o'sishi bilan bog'liq. Yoshi katta bo'lishi bilan hayvonlarda naysimon suyaklar o'sishi pasayib, o'q suyaklar o'sishi ko'payadi, natijada hayvon tanasining uzunligiga va eniga o'sishiga guvoh bo'lamiz.

Hayvonlar tana tuzilishining shakllanishi ko'p jihatdan o'stirish sharoitlari va uning xususiyatiga bog'liq. Ayniqsa embrionalizm va infantilizm belgilariga ega hayvonlar tana tuzilishi bir-birlaridan aniq farq qilib turadi, buning asosiy sababi hayvonning ona qornida va tug'ilgandan keyingi davrdagi shakllanishiga bog'liq. Ayniqsa turli mahsulot yo'nalishidagi hayvonlar tana tuzilishi bir-biridan keskin farq qilib turadi. Qoramollarning ichki tuzilishi (intereri). Interer ko'rsatkichlar hayvonlarning salomatligi, mahsuldorligi va sharoitiga moslashganligining in'ikosi deb qarash mumkin. Interer fiziologik ko'rsatkichlar teri, jun, suyak, mushaklar, ichki a'zolar, qon va boshqa tana suyuqliklarini o'z ichiga oladi. Interer deb hayvonning ichki fiziologik, gistologik, biokimyoviy xususiyatlarining uning konstitutsiyasi va mahsulot yo'nalishida aks etishidir. Interer fiziologik, gistologik, rentgen, sitobiokimyoviy biopsiya va mikroskopik usulda, suratga tushirish bilan o'rganaladi.

Bu hususiyatlar hayvonlarning tiriklik paytida va so'yilgandan keyin amalga oshiriladi. Qonning ko'rsatkichlariga qarab hayvonning salomatligi, konstitutsiyasi va mahsuldorligi haqida fikr yuritish mumkin. Qon guruhlariga qarab hayvonlarning qarindoshlik darajalarini belgilash mumkin. Qon tarkibi ko'p jihatdan modda almashinish darajasiga bog'liq, shuning uchun yosh hayvonlarda modda almashinuvi darajasi yuqori bo'lib, yoshi kattalashishi bilan modda almashuvining ma'lum darajada susayishi qon tarkibida shakl elementlari va eritrositlar miqdorining kamayishi bilan izohlanadi. Buqalar qonida eritrositlar bichmalarnikiga nisbatan ko'proq bo'ladi, yoki sigirlar bo'g'ozligi ham eritrositlar sonini ko'payishiga sabab bo'ladi. Sigirlar sut mahsuldoligini ko'paygan davrida ularning qoni tarkibida shakl elementlari va eritrositlar miqdori ko'payib, sog'in davrini oxirida ular kamayishi kuzatiladi.

Laktasiya davrining birinchi yarmida albumin va globulin oqsillar miqdori ko'payib, ikkinchi davrida esa kamayishi, bu oqsillarning qon tarkibidagi miqdori bilan sut mahsuldorligi o'rtasidagi bog'lanishni ko'rish mumkin. Hayvonlar qonining tarkibi oziqlantirish, havo harorati va namligi, qo'yosh nuri, yil fasllari, dengiz sathidan balandligi ta'sirida o'zgarib turadi. Tananing tomir urish, nafas olish tezligi va uning harorati muhim interer ko'rsatkichlar hisoblanadi. Tana harorati doimiy bo'lib yosh o'zgarishi bilan farq qilmaydi.

Yurak urishi esa yoshiga bog'liq bo'ladi : yangi tug'ilgan buzoqlarda 70-80 marta bo'lganda, 2 yashar tanalarda 40-60 martani tashkil qiladi. Sog'in va bo'g'oz sigirlarda qisqir sigirlarga nisbatan yurak urushi ko'proq bo'ladi. Nafas olish tezligi ham yurak urushi o'zgarishiga o'xshagan bo'ladi. Fiziologik ko'rsatkichlar hayvonning mahsulot yo'nalishiga bog'liq, bu jarayon sut yo'nalishidagi hayvonlarda jadalroq bo'lib, go'sht yo'nalishidagilarda sustroq qo'shmahsuldor mollar oralik o'rinni egallaydi. Ushbu jarayonlar jadal kechgan sigirlar aksariyat sersut bo'lishi isbotlangan.

Ichki a'zolarining yaxshi rivojlanishi ularning solishtirma vazni og'irligining katta bo'lishi hayvonlarning mahsuldorlik imkoniyatlarini ko'paytiradi, bunday sigirlarni tez muddatda iydirmoq (razdoy) imkoniyatlari mavjud. Sigirlarning yelini 4: ikki oldingi va ikki keyingi bo'lmalardan iborat. Yelin yuqqa, silliq, siyrak junli teri bilan qoplangan, uning orqa qismi pastdan balandga va eniga o'sib boradi va yelin oynasini tashkil qilib sigirning sersutligining asosiy belgilaridan biri bo'lib hisoblanadi. Yelin bez va biriktiruvchi to'qimalardan tashkil topadi va unda qo'shimcha yog' to'qimalari ham bo'ladi. Urg'ochi tanalar va bo'g'oz sigirlar yelinida yog' to'qimalari nisbati yuqori bo'lib tug'ishiga yaqin ular o'rnini bez to'qimalari egallaydi. Sersut sigirlar yelini to'qimalari mikro strukturasi o'rganilganda ularning 70- 80 % bez va 30-20 % biriktiruvchi to'qimalardan iborat ekanligi qayd qilingan.

Agar sigir yelini tarkibida bez to'qimalari nisbati 70 % kam bo'lsa u kamsut, 80% ko'p bo'lsa bu holat yelin faoliyatiga va hayvon sog'ligiga salbiy tasir qiladi. Sigirning tirik vazni va yelin vazni orasida bog'lanish mavjud. 1 kg yelin vazniga qancha kam tirik vazn to'g'ri kelsa sigir shunchalik mahsuldor hisoblanadi. Ko'p tajribalar 60-80 kg tirik vaznga 1 kg yelin vazniga to'g'ri kelishini qayd qilganlar. Sog'in davrining birinchi yarmida yelinda bez to'qimalari nisbati ko'p bo'lib, ikkinchi yarmida uning nisbati kamayib boradi. Sog'in davriniig ikkinchi yarmida yelin vazni 20-40%, bez to'qimalari 10%, sut alveolari diametri 30% qisqaradi. Biopsiya usuli yordamida sigirlar hayotligida ular yelinida to'qimalar nisbatini o'rganish mumkin. Bundan tashqari sigirlar yelinini vazni va hajmini tirik paytida aniqlash yo'li mavjud, bu usullar sigirlarni bu ko'rsatkichlar bo'yicha tanlash va saralash imkonini beradi. Suyak tananing tayanch vazifasi bilan mineral moddalar zahirasi bo'lib hisoblanadi. Suyak tarkibi va holati hayvonning salomatligi va uning konstitutsiyasidan dalolat beradi.

Hayvonlar hayotligida suyakning rivojlanishi kaft aylanasini o'lchash bilan o'rganib boriladi. Yosh ortib borishi bilan suyakning nisbiy ko'rsatkichi kamayib, mutloq og'irligi esa ortib boradi. Yangi tug'ilgan buzoqda suyakning nisbati 20-22% bo'lsa, voyaga yetgan hayvonda esa 12-15% tashkil qiladi. Hayvonlar konstitutsiyasi va mahsuldorlik xususiyatlarini belgilashda teri xususiyati va faoliyati alohida o'rin tutib, tashqi muhit bilan aloqani ta'minlab turadi. Teri tanani tashqi muhitning noqulay ta'sirlaridan himoya qiladi.

Bundan tashqari teri tana haroratini barobarlashtirib turishda ahamiyatga ega. Teri - nafas olish va chiqaruv a'zosi bo'lib hisoblanadi. Terida joylashgan ter bezlari kuniga 8-10 litr namlikni chiqaradi. Teridagi yog' bezlari ishlab chiqargan yog' terini egiluvchanligini saqlab, junni yaltiroqligini taminlab, uni xo'llanishdan saqlaydi. 129 Voyaga yetgan qoramollar terisining qalinligi terining ustki qavati (epidermis) 1-3%, haqiqiy teri, uning so'rg'ich (32-40%) va to'r qatlami (42-54%), teri osti qatlami 11-20% tashkil qiladi. Hozirgi paytda hayvonlar terisining tiriklik paytida qalinligi, maydoni, zichligi va vaznini aniqlash usullari mavjud. Bu bilan hayvon konstitutsiyasi tipini, yosh mollarni o'sish va rivojlanishi haqida fikr yuritish mumkin.

Terini zichligi 6 oylikkacha ortib, keyin u sekin kamayib boradi, birinchi to'qqanda u yana ortadi, qari qoramollarda esa terining egiluvchanligi keskin yomonlashib boradi. Terining vazni tana og'irligining voyaga yetgan hayvonlarda 5-6% ini tashkil qiladi, 1 yoshgacha yosh qoramollar 8-12, 1-2yoshda esa 6-7% tashkil qiladi. Terining qalinligi tananing hamma joydalida bir xil bo'lmaydi. Uning ustki qismi qalin, ostki qismiga qarab yuqalashib boradi. Hayvonlar jun qatlami tanani tashqi muhitning noqulay ta'siridan himoya qilsa, ikkinchidan ma'lum darajada issiqlik almashinuvida ishtirok etadi. Jun sifati hayvon zotiga, oziqlantirish saqlash sharoitlariga va

iqlimiga bog'liq. Jun uch qatlamdan iborat, qobiq 5-10 %, mag'iz 35-40 %, o'zak 50-60 % tashkil qiladi. Jun qiltiq, tivit va orqa oraliq tolalardan iborat. To'llash mavsumiy va doimiy bo'ladi. Oziqlantirish va saqlash mavsumiy bo'lsa to'llash ham shunga qarab bo'ladi. Doimiy bir xil oziqlantirilgan hayvonlarda to'llash yil davomida bo'lib turadi.

Tananing turli qismlarida jun tolalarining qalinligi, yo'g'onligi, uzunligi bir xil bo'lmaydi. Oq tusli hayvonlar junining o'zak qavati qalin bo'lishi uning dag'alligidan dalolat beradi. Oq junlar issiqlikni yomon o'tkazadi, qora va qizil junlar issiqlikni yaxshi o'tkazadi. Shuning uchun bu omil tanada issiqlikni boshqarishda, hayvonlarni yangi sharoitlarga moslashishida asosiy omillardan hisoblanadi.

Qoramollar konstitutsiyasi Konstitutsiya - bu hayvonning biologik, xo'jalik belgilari va xususiyatlarining, ularning morfofiziologik ko'rsatkichlarining yaxlitligi tushuniladi. Konstitutsiya ro'yobga chiqishi hayvonning tashqi muhit omillariga javobi bo'lib, uning sog'ligi va mahsuldorligida o'z aksini topadi.

Hayvonning konstitutsiyasi irsiyat bilan belgilanib, tashqi muhit ta'sirida shakllanadi. N. P. Kuleshov tomonidan 4 xil konstitutsiya tiplari belgilangan: dag'al, nozik, zich, bo'sh. Dag'al konstitutsiya. Bunday hayvonlar boshi dag'al, og'ir va dag'al hajmli suyakka ega bo'ladi; mushaklari zich, muskul to'qimalari yaxshi rivojlanib, yog' to'qimalari kuchsiz bo'ladi; terisi qalin yomon egiladigan, juni dag'al bo'lib tanada, bir xilda tarqalmagan.

Dag'al konstitutsiyaga mansub hayvonlar kam mahsuldor, ko'p oziqa iste'mol qilib, mahsulot birligiga ko'p oziqa sarflaydi, lekin ular juda chidamli bo'ladi. Bunday hayvonlar asosan ish yo'nalishiga mansub. Nozik konstitutsiya. Ularning boshi kichik va yengil bo'ladi; shoxi ingichka; suyagi yengil; ko'kragi tor va sayoz; mushaklari yaxshi rivojlanmagan; terisi yupqa bo'lib buyni va yelinida burmalar bo'ladi; tanasi kalta nozik, siyrak jun bilan qoplangan bo'ladi. Tabiatdan harakatchan, tashqi muhit sharoitiga tez javob beradi. Modda almashinuvi jadal kechadi. Bu konstitutsiya tipiga mansub hayvonlar asosan sut yo'nalishida bo'ladi.

Bunday hayvonlar yuqumli kasalliklarga chidamsiz, ularning yashash davri qisqaroq bo'lib, hayoti davomida ko'p mahsulot berish imkoniyatidan maxrum. Nozik tipdagi hayvonlarni yanada noziklashishiga yo'l qo'ymaslik kerak.

Zich konstitutsiya. Bunday hayvonlarning mushaklari yaxshi rivojlangan, zich bo'ladi. Suyaklari qattiq, o'rtacha rivojlangan. Ularning tanasi mutanosib, ichki a'zolari yaxshi rivojlangan bo'ladi. Bunday hayvonlar mahsuldorligi yuqori, tashqi muhit ta'siriga chidamli bo'ladi. Ularda modda almashinuvi jadal kechadi.

Bu tipga asosan sut-go'sht yo'nalishidagi qoramollar kiradi. Bo'sh konstitutsiya. Bu hayvonlarda teri osti yog' qatlami qalin bo'ladi; biriktiruvchi to'qimasi bo'sh; suyagi ingichka; boshi kichkina; ko'kragi yaxshi rivojlangan; terisi qalin va yumshoq; juni nozik va siyrak bo'ladi. Tashqi muhit ta'siriga sekin javob beradi. Bunday hayvonlar tanasida ko'proq yog' to'planadi shuning uchun oson bo'rdoqilanadi. Bu tipga asosan go'sht yo'nalishidagi hayvonlar kiradi. 4 konstitutsiya tipidan tashqari oraliq turi mavjud. M. F. Ivanov mustahkam konstitutsiya tipini taklif qilgan, bu ko'proq zich tipdagi konstitutsiyaga to'g'ri keladi.

REFERENCES

1. Мирзиёев Ш. М. Ўзбекистонни ривожлантиришнинг бешта устивор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси. Тошкент, Ўзбекистон, 2017. “Газета.uz”
2. Ҳамрокулов Р., Қарибаев К. “Қишлоқ хўжалиги ҳайвонларини озуклантириш” . Дарслик.Тошкент 1999 й.
3. А.Калашников. ва бошқалар. “Чорва молларини озиклантириш норма ва рационлари”. Дарслик. М 1988.
4. Arzumanyan Ye.A. Jivotnovotstvo. M.”Agropromizdat”, 1985.
5. Axmedov A.M., Samorodov N.M., Jiyanov Ya. Sutchilik ishi va chorvachilik mahsulotlari texnologiyasi. Toshkent, “O’qituvchi” nashriyoti, 1973.
6. Bakanov V.N., Menkin V.K. Kormleniye selskoxozyaystvennyx jivotnyx. M. «Agropromizdat», 1989